

УРЕГУЛИРОВАНИЕ УЗБЕКСКИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528270>

Мавлянов Санжар Джамбулович

Базовый докторант

*Ташкентский государственный университет узбекского языка
и литературы имени Алишера Навои*

Мухамедова Саодат Худойбердиевна

Научный руководитель: д.ф.н., профессор

*Ташкентский государственный университет узбекского языка
и литературы имени Алишера Навои*

Аннотация. В статье анализируется урегулирование дипломатических терминов узбекского языка. Основное внимание уделяется урегулированию дипломатических терминов в определённо установленной степени, обзор зарубежных источников по данной сфере и формированию на базе этого толкового словаря, которым может воспользоваться широкий круг лингвистов, исследователей и др.

Ключевые слова: дипломатическая терминология, урегулирование, дипломатия, исконные дипломатические термины, заимствованные дипломатические термины, словари.

Annotation. The article analyzes the regulation of diplomatic terms in the Uzbek language. The main attention is paid to the settlement of diplomatic terms to a certain extent, a review of foreign sources in this area and the formation on the basis of this explanatory dictionary, which can be used by a wide range of linguists, researchers, etc.

Key words: diplomatic terminology, settlement, regulation, diplomacy, native diplomatic terms, assimilated diplomatic terms, dictionaries.

Язык — это явление, постоянно подвергающееся изменению, развитию и обновлению, а реалии общества отражаются в языке. Это создает потребность в словарях. Поскольку словари являются источником языковых единиц, используемых в обществе, они отражают единицы, существующие в языке. Изменения в развитии языка в первую очередь отражаются в словарях. Следует отметить, что изменения в развитии языка проявляются в его лексическом составе. Изменения в развитии общества отражаются на лексическом составе, что приводит не только к лексическому обогащению языка, но и к увеличению количества и качества. Причина в том, что

определенная лексема, сложившаяся в жизни народа, обнаруживает новое значение в определенной области, в определенном направлении. Это служит увеличению способности языка, богатству речи человека. Развитие словарного запаса происходит тремя путями: а) исчезновением некоторых лексических значений, б) приобретением новых значений слов, в) сужением или расширением лексемных значений. В процессе таких изменений происходят различные изменения в отношении лексических единиц к литературной норме, их употреблению и другим особенностям. По мере того, как этот процесс расширяется и достигает стадии отражения мировоззрения людей, возникает потребность в исследованиях, отражающих их теоретически и практически. Это приводит к сложным исследованиям, таким как составление толкового, исторического и этимологического словарей» [1, с 5].

В годы независимости узбекский язык начал использоваться широко, проводились исследования, направленные на его научное развитие, издавались научно-популярные книги, учебники, новые словари по специфике нашего национального языка. Большое количество публикаций способствует развитию общественного мнения» [2, с 62]. Следует отметить, что исследования в области узбекской лексикографии за годы независимости были плодотворными. Примечательно, что требования времени требуют внимания к новым теоретическим проблемам лексикографии. В нынешнем веке растущая потребность в технических и технологических подходах увеличивает потребность в электронных словарях. Удобство электронных словарей заключается в доступности поисковых систем, постоянной открытости, возможности обновления, высоких возможностях редактирования и скорости работы. Исследования показывают, что в этой области есть некоторые проблемы. Одним из таких вопросов является терминология. С годами терминология ряда сфер была ослаблена в связи с тем, что локомотив сфер общества работал на русском языке. В частности, актуальным вопросом стало регулирование терминов в сферах дипломатии, политики, экономики, современных коммуникационных и информационных технологий, банковско-финансовой системы, военного дела, медицины, издания словарей.

Сложно сказать, что узбекские дипломатические условия регламентированы. Это подтверждается тем, что в узбекском языке до сих пор не создан толковый словарь терминов в этой области.

Как было сказано выше, на узбекском языке существует единый «Толковый словарь дипломатических терминов узбекского языка» (“O‘zbek tili diplomatik terminlari izohli lug‘ati”). Следует отметить, что этот словарь не охватывает и не объясняет все существующие термины в области дипломатии. На наш взгляд, «Толковый словарь узбекских дипломатических терминов» должен охватывать все существующие в данной сфере лексемы, а также существующие семантические тонкости в содержании термина при толковании лексем. При этом электронная версия словаря должна усовершенствоваться и обогащаться новыми единицами. Потому что в век глобализации важную роль играют международные отношения, а международные движения в определенных сферах подталкивают к появлению новых единиц. Адекватное понимание природы этих единиц будет способствовать повышению потенциала представителя отрасли. Это указывает на необходимость пополнения словаря.

На наш взгляд, чтобы в определенной мере упорядочить терминологию дипломатии и на этой основе сформировать толковый словарь, следует рассмотреть словари, созданные в зарубежных странах в данной области и обратить внимание на толкование, описание, семантические тонкости терминов. Выше мы сосредоточились на описательных исследованиях и словарях по толкованию дипломатических терминов и на этом основании считаем уместным указать нижеследующие замечания.

Следует отметить, что при активной организации дипломатии важно иметь достаточное осмысление значения терминов, используемых в данной области. В связи с этим, прежде всего было бы целесообразно составить двуязычные словари на основе языков тех стран мира, с которыми Узбекистан установил активные дипломатические отношения. Формирование нескольких двуязычных переводных словарей откроет возможности отраслевых терминов. Это также важный источник отраслевого глоссария. В настоящее время описания дипломатических единиц можно найти в общих переводных словарях. Однако словарей с описанием конкретных дипломатических терминов не существует. Даже в определениях дипломатических терминов в переводных словарях смысловое поле терминов разъясняется не в должной мере.

Особое внимание при урегулировании дипломатических терминов и формировании толкового словаря целесообразно уделить следующим аспектам. Чтобы создать глоссарий дипломатических терминов, вам сначала нужно создать краткий глоссарий наиболее используемых частотных слов в

данной области. После этого целесообразно урегулировать все термины дипломатии на узбекском языке на основе расширения словаря. Такой глоссарий дипломатических терминов может быть использован для заполнения лакун в узбекской терминологии.

Есть много источников для выбора словаря дипломатических терминов. Мы сочли целесообразным сгруппировать такие источники следующим образом:

- 1) словарь дипломатических терминов, справочники и энциклопедии на узбекском языке;
- 2) аннотированные словари узбекского языка;
- 3) справочники и энциклопедии в области дипломатии на иностранных языках;
- 4) глоссарии дипломатических терминов на иностранных языках;
- 5) словари консульских терминов иностранных языков;
- 6) словари терминов международных отношений иностранных языков;
- 7) двуязычные переводные словари узбекского и иностранных языков;
- 8) учебники и пособия по дипломатии, учебно-методические комплексы, изданные на узбекском и других языках.

Термины в этих источниках сгруппированы следующим образом:

- а) термины, используемые в основном в дипломатии и отчасти в других областях;
- б) термины, используемые в равной степени в дипломатии и в других областях;
- в) термины, используемые в основном в других областях, частично в дипломатии.

Узбекский глоссарий дипломатических терминов включает термины, широко используемые в дипломатии, консульских и международных отношениях. Такие единицы представлены в виде лексем и сочетаний, им даны определения и описания с точки зрения дипломатической деятельности.

Как и в других типах глоссариев, термины в Узбекском словаре дипломатических терминов перечислены в алфавитном порядке.

Словарь дипломатических терминов узбекского языка должен включать следующие генетические термины:

1. Исконные дипломатические термины: советник, внешняя торговля, вежливость, доктрина, оскорбление, восстание, подстрекательство, контроль, представитель, беженец, инициатива, передача, бдительность,

граница, лидерство, соответствие, завоевание, порядок, ограничение, агрессия, территория, переговоры, недружественный, посол, договор, союз, перемирие, союзник.

а) Общеупотребительные значения исконных дипломатических терминов.

б) дипломатические значения лексем исконного пласта дипломатии.

Он также должен включать термины, которые относятся к следующим группам:

а. дипломатические термины арабского происхождения: фитна, таълимот, вакил, мувофиқлик, тартиб, ҳудуд, музокара, иттифоқ, сулҳ, иттифоқчи;

б. дипломатические термины персидского происхождения: ҳушёр, ҳамкорлик;

с. Тюркские исконно дипломатические термины: келишув, қўшилиш, бирлаштириш, қочоқ, босқинчилик, қарама-қаршилиқ, ундамоқ.

2. Заимствованные дипломатические термины: дискриминация, нота, пакт, атташе, экстрадиция, дипломатический иммунитет, манувер, персона нонграта, консул, депортация, виза, ультиматум, колонизация, протекторат, дипломатический корпус, геноцид, арбитраж, депортация, диссидент, миссия, экранизация, дипломат.

(с) Общие значения используемых дипломатических терминов.

г) дипломатические значения дипломатических терминов заимствованного слоя.

По лингвистической карте усвоения единицы, входящие в эти группы, можно отнести к следующим группам: 1) термины, заимствованные из русского языка; 2) термины, заимствованные из других языков через русский язык; 3) термины, заимствованные из латинского языка; 4) термины, заимствованные из греческого языка; 5) термины, заимствованные из французского языка; 6) термины, заимствованные из английского языка.

Термины, входящие в вышеуказанные группы, также можно классифицировать следующим образом:

1. Общеупотребительные и дипломатические термины со значением дипломатии;

2. Исконно дипломатические термины;

3. Термины, заимствованные со значением общеупотребительной и дипломатической дипломатии;

4. Дипломатические термины, заимствованные из дипломатии;

Узбекский словарь дипломатических терминов включает следующие термины:

С точки зрения дипломатической деятельности большим вкладом в развитие отрасли станет создание следующих словарей:

1. «Толковый словарь узбекских дипломатических терминов»,
2. «Узбекские дипломатические термины и двуязычный, многоязычный переводной словарь других языков»;
3. «Аудиографический словарь узбекских дипломатических терминов»;
4. «Электронный тезаурусный словарь узбекских дипломатических терминов»;
5. «Карманный словарь узбекских дипломатических терминов»;
6. «Словарь узбекских дипломатических терминов (школьный, вузовский)».

Рассмотрим необходимость вышеуказанных типов словарей.

Аудиографический словарь узбекских дипломатических терминов – это термин, используемый в современной мировой дипломатии для иллюстрации семантических особенностей лексических единиц. Словарь играет важную роль в определении синонимического ряда лексем, выявлении их антонимических свойств, определении их партонимических отношений, выявлении их градуонимических и иерархических аспектов. Дипломат, консул или посол должны знать тонкости термина, используемого в дипломатии. Конечно, словарь очень необходим[3, с 240].

Развивающийся мир невозможно представить без электронных ресурсных материалов. Значение электронных СМИ, особенно в международных отношениях, неопределимо. В частности, в дипломатии чем надежнее электронная защита, тем проще и эффективнее будет сам процесс. Например, упоминание словарей при работе с текстом ускорит работу текстового редактора. В частности, «Электронный, тезаурусный словарь узбекских дипломатических терминов» играет важную роль в размещении лексем, используемых в том или ином тексте или процессе перевода, и помогает эффективно и рационально организовать процесс работы за счет определенных сочетаний. Словарь также важен для удобства и скорости работы поисковых систем, а также возможности одновременного перевода и редактирования текстов того или иного информационного стиля в зависимости от уровня дальнейшего усовершенствования.

“Карманный словарь узбекских дипломатических терминов” особенно необходим молодым дипломатам, чтобы помочь им быстро понять значение терминов.

“Узбекский словарь дипломатических терминов” важен для студентов, обучающихся в этой области, изучающих дипломатию и служит для иерархического совершенствования знаний и навыков. В первую очередь следует отметить, что разработка «Словаря узбекских дипломатических терминов» для школьников является требованием современности. Потому что ученик выстраивает определенный уровень отношений с окружающими его людьми в своем сообществе, и ему нужно знать, что искать в этих отношениях [4, с 224]. В то же время ребенку необходимо научиться на что обращать внимание при общении с людьми других национальностей. В то же время, на наш взгляд, в эпоху глобализации становится все более актуальным включение в школьную программу предметов, связанных с дипломатической деятельностью. Словарь может быть использован в политических и юридических сферах. “Узбекский словарь дипломатических терминов для высших учебных заведений” дает студенту определенный уровень знаний, связанных с выездной деятельностью, что, на наш взгляд, очень актуально на сегодняшний день.

Развитие лексического слоя языка неразрывно связано с развитием словарей. Научный подход к ней напрямую связан с лексикографической практикой.

Поэтому при активной организации дипломатии важно иметь достаточное понимание значения терминов, используемых в данной области. В связи с этим, прежде всего, было бы целесообразно составить двуязычные переводные словари на основе языка стран мира, с которыми Узбекистан установил активные дипломатические отношения. Формирование нескольких двуязычных словарей откроет возможности отраслевых терминов. Это также важный источник отраслевого глоссария.

Особое внимание при урегулировании дипломатических терминов и формировании толкового словаря целесообразно уделить следующим аспектам. Чтобы создать глоссарий дипломатических терминов, вам сначала нужно создать краткий глоссарий наиболее используемых слов в данной области. После этого целесообразно регламентировать все термины дипломатии на узбекском языке на основе расширения словаря.

Есть много источников для выбора словаря дипломатических терминов. Мы сочли целесообразным сгруппировать такие источники следующим образом:

- 1) словарь дипломатических терминов, справочники и энциклопедии на узбекском языке;
- 2) аннотированные словари узбекского языка;
- 3) справочники и энциклопедии в области дипломатии на иностранных языках;
- 4) глоссарии дипломатических терминов на иностранных языках;
- 5) словари консульских терминов иностранных языков;
- 6) словари терминов международных отношений иностранных языков;
- 7) двуязычные переводные словари узбекского и иностранных языков;
- 8) учебники и пособия по дипломатии, учебно-методические комплексы, изданные на узбекском и других языках.

Термины в этих источниках сгруппированы следующим образом:

- а) термины, используемые в основном в дипломатии и отчасти в других областях;
- б) термины, используемые в равной степени в дипломатии и в других областях;
- в) термины, используемые в основном в других областях, частично - в дипломатии.

Заключение

“Толковый словарь узбекских дипломатических терминов” включает термины, широко используемые в дипломатии, консульских и международных отношениях. Такие единицы представлены в виде лексем и сочетаний, им даны описания с точки зрения дипломатической деятельности.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80 000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж.1. - Ташкент: ГНИ “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, 2006. - с.5.
2. Каримов И.А. Юксак маънавият енгилмас куч. - Ташкент: Маънавият, 2008. - с.62.

3. З.Мадраҳимов З.Ш., Кенжаев Е.Х., Норқўзиев Д.Р. “Халқаро муносабатлар ва дипломатия тарихи”: ўқув қўлланма. – Наманган: Наманган, 2019. –240 с.

4. Шамсимухамедов И.У. “Ўзбек тили дипломатик терминлари изоҳли луғати”. –Тошкент: Донишманд зиёси, 2021.–224 с.